

DOI: 10.5281/zenodo.14615068

RECOVERY OF MOTOR FUNCTION OF MILITARY SERVICEMEN AND WAR VETERANS
WITH INJURIES OF EXTREMITIES USING YOGA TOOLS IN PHYSICAL CULTURE AND
SPORTS REHABILITATION PROCESS

Vitaly Kashuba

Professor, National University of Physical Education and Sport of Ukraine;
1 Physical Education Street, Kyiv, Ukraine;

kashubavo@gmail.com

Natalia Nosova

Associate Professor, National University of Physical Education and Sport of Ukraine;
1 Physical Education Street, Kyiv, Ukraine;

nnosova@gmail.com

Natalia Meleshchuk

Master of Physical Education and Sports Rehabilitation, National University of Physical Education
and Sports of Ukraine; 1 Physical Education Street, Kyiv, Ukraine;

biomechanics.uni.sport@gmail.com

Abstract. According to research, from 20 to 50 thousand Ukrainians have lost one or more limbs since the Russian invasion in February 2022. This paper briefly reviews the program with yoga elements to restore the motor function of military servicemen and war veterans with limb injuries developed at the National University of Ukraine on Physical Education and Sport. The program includes the following modules: the first module is breathing exercises; the second module comprises sets of exercises with elements of hatha yoga (the most attention was paid to exercises while sitting, lying on the back and lying on the stomach); the third module includes relaxation techniques (shavasana, yoga nidra, meditation); the fourth module is online classes for regular independent study. This program has already been used to rehabilitate servicemen and veterans who are part of the Ukrainian national team of the Invictus Games-2025. In the period from July 24, 2024 to October 26, 2024, during three educational and training meetings, 18 restorative activities consisting of three sets of exercises were held as part of the 2-week training of the national team. According to the orally collected reviews, these classes helped the vast majority of soldiers who regularly attended the exercises to improve their sleep, mood and general well-being.

Keywords: rehabilitation, extremities injuries, sports, physical culture, yoga.

სამხედრო მოსამსახურეთა და ომის ვეტერანთა მამოძრავებელი ფუნქციის აღდგენა
კიდურების დაზიანების შემდეგ ფიზიკურ კულტურასა და სპორტული
რეაბილიტაციის პროცესში იოგას ელემენტების გამოყენებით

ვიტალი კაშუბა

პროფესორი, უკრაინის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ეროვნული უნივერსიტეტი;
1 ფიზიკური აღზრდის ქუჩა, კიევი, უკრაინა;

kashubavo@gmail.com

ნატალია ნოსოვა

ასოცირებული პროფესორი, უკრაინის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ეროვნული უნივერსიტეტი; 1 ფიზიკური აღზრდის ქუჩა, კიევი, უკრაინა;

nnosova@gmail.com

ნატალია მელეშჩუკი

მაგისტრი, უკრაინის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ეროვნული უნივერსიტეტი;

1 ფიზიკური აღზრდის ქუჩა, კიევი, უკრაინა;

biomechanics.uni.sport@gmail.com

აბსტრაქტი. კვლევის თანახმად, 20-დან 50 ათასამდე უკრაინელმა დაკარგა ერთი ან მეტი კიდური 2022 წლის თებერვალში რუსეთის შემოჭრის შემდეგ. ამ ნაშრომში მოკლედ მიმოვიხილავთ სამხედრო მოსამსახურეებისა და ომის ვეტერანების მამოძრავებელი ფუნქციის აღდგენის პროგრამას იოგას ელემენტების გამოყენებით, რომელიც შემუშავებულია უკრაინის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ეროვნულ უნივერსიტეტში. პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებს: პირველი მოდული მოიცავს სუნთქვით ვარჯიშებს; მეორე მოდული მოიცავს ვარჯიშების კომპლექს ჰატა იოგას ელემენტებით (ყველაზე დიდი ყურადღება დაეთმო ვარჯიშებს ჯდომისას, ზურგზე წოლისას და მუცელზე წოლისას); მესამე მოდული მოიცავს რელაქსაციის ტექნიკას (შავასანა, იოგა ნიდრა, მედიტაცია); მეოთხე მოდული წარმოადგენს ონლაინ გაკვეთილებს რეგულარული დამოუკიდებელი სწავლისთვის. ეს პროგრამა უკვე გამოყენებული იქნა სამხედრო მოსამსახურეებისა და ვეტერანების რეაბილიტაციისთვის, რომლებიც უკრაინის Invictus Games-2025 ნაკრების წევრები არიან. 2024 წლის 24 ივლისიდან 2024 წლის 26 ოქტომბრამდე პერიოდში, სამი სასწავლო და საწვრთნო შეხვედრის დროს, ეროვნული ნაკრების 2-კვირიანი ვარჯიშის ფარგლებში ჩატარდა 18 აღდგენითი აქტივობა, რომელიც შედგებოდა ვარჯიშების სამი კომპლექსისაგან. ზეპირი გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, ეს კლასები დაეხმარა ჯარისკაცების უმრავლესობას, ვინც რეგულარულად ესწრებოდა ვარჯიშებს ძილის, განწყობისა და ზოგადი კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად.

საკვანძო სიტყვები: რეაბილიტაცია, კიდურების დაზიანებები, სპორტი, ფიზიკური კულტურა, იოგა.

Introduction. Ten years since the Russian-Ukrainian war outbreak and almost three years since the full-scale invasion of Russia have formed a new reality in our country. For the preservation of their own state, Ukrainians are forced to pay daily with their lives and health. According to research, from 20 to 50 thousand Ukrainians have lost one or more limbs since the Russian invasion in February 2022. The biggest burden falls on the military. After their wounds heal, they need a long process of physical and psychological rehabilitation, and then also social and economic integration [1]. According to statistics that are collected in front-line hospitals, since the beginning of the full-scale invasion 70-80% of the injuries received by military servicemen during combat missions are mine-explosive injuries of the limbs.

The purpose of the work is development of the program to restore the motor function of military servicemen and war veterans with limb injuries using yoga tools in the process of physical culture and sports rehabilitation.

Research methods include analysis of special scientific and methodical reference sources; content analysis, pedagogical methods of research, namely, pedagogical observation, pedagogical experiment; medical and biological research methods, as well as sociological methods for comparing and systematizing data.

Research results and their discussion. In recent years, the regulatory and legal framework regarding issues of physical culture and sports rehabilitation of military personnel has been updated and supplemented due to the increase in the number of veterans who need rehabilitation after injuries received during the war. In particular, the main documents regulating these issues include the following: Decree of the President of Ukraine No. 342/2020 dated August 23, 2020 on the issue of the development of the national system of physical culture and sports rehabilitation of war veterans and their family members, families of fallen (deceased) war veterans. National strategy for the development of the system of physical culture and sports rehabilitation of war veterans and their family members, families of fallen (deceased) war veterans. State social standard for physical culture and sports rehabilitation of war veterans, their family members and families of fallen (deceased) war veterans, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1188 dated November 17, 2021.

The National University of Ukraine on Physical Education and Sport did not remain aside from this urgent issue. The university board and scientific and pedagogical team have demonstrated their readiness to apply all available knowledge, skills, experience and technical capabilities to help war veterans adapt to civilian life faster after returning from the front.

An analysis of 304 “forms 100” (primary medical cards) of the wounded, who were taken to the emergency stabilization centres of the front-line town immediately from the battlefield in the period from August 1 to August 15, 2023, was conducted. The vast majority of injuries (78.8%) were mine-explosive injuries, contusions – three times less (21.2%). In general, in the structure of all mine-explosive injuries, 50% are injuries of the upper and lower extremities. In general, in the structure of all mine-explosive injuries, 50% are injuries of the upper and lower extremities.

Fig. 1. Developed google-questionnaires

We have developed three google-questionnaires (regarding the general condition of military servicemen, the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), E. Diner's Satisfaction with Life Scale) to obtain a subjective assessment of the condition of wounded servicemen with limb injuries (Fig. 1). Taking into account the results of conducted research, we have developed an

Fig. 3. A fragment of a yoga class at "The Invictus Games"

Fig. 4. Screenshot of the Telegram channel of N. Meleshchuk with video lessons

Conclusions. The program for restoring the motor function of soldiers with limb injuries using yoga tools in the process of physical culture and sports rehabilitation is scientifically substantiated, the distinctive features of which are: goal, task, SMART-GOALS, principles, organizational and methodical conditions, stages, modules, complexes of physical exercises for participants of the Ukrainian team of "The Invictus Games" using elements of yoga, three models of classes, breathing exercises or pranayama: ujjayi, anuloma viloma, kumbhaka, kapalabhati, bhastrika; classes in online format and performance criteria.

References:

1. Maleniuk T. IN. Restorative means of performance in physical culture and sports: a study guide (electronic edition). Kropyvnytskyi, Publisher Lysenko V. F. 2023. 182 p.